

Universidad de Alicante

Año 2021

AMA 6

Documentos de **Arqueología y Patrimonio Histórico**
Máster **Arqueología profesional y Gestión integral del Patrimonio**

**Documentos de Arqueología y
Patrimonio Histórico**
Revista del **Máster Universitario en Arqueología
Profesional y Gestión integral del Patrimonio**

DAMA 6

2021

**DOCUMENTOS DE ARQUEOLOGÍA Y PATRIMONIO HISTÓRICO
DEL MÁSTER UNIVERSITARIO EN ARQUEOLOGÍA PROFESIONAL Y GESTIÓN
INTEGRAL DEL PATRIMONIO DE LA UNIVERSIDAD DE ALICANTE**

La revista electrónica **DAMA. Documentos de Arqueología y Patrimonio Histórico** surge como servicio para todos aquellos alumnos del Máster en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio de la Universidad de Alicante que se están iniciando en la investigación y cuya primera aportación a nuestra disciplina suele ser su Trabajo de Fin de Máster (TFM). Estos proyectos en muchos casos representan casi todo un curso de trabajo y esfuerzo, y con frecuencia quedan inéditos.

El objetivo de esta revista es ofrecer un medio que facilite la publicación de los resultados de sus TFM. La edición se presenta en versión digital y cuenta con su correspondiente ISSN. Se publica de forma anual en el sitio web de la Universidad de Alicante (<http://web.ua.es/es/dama/>) y en su repositorio (RUA). Los artículos publicados son descargables en formato PDF.

Consejo de Redacción

Dirección

Julia Sarabia Bautista
Daniel Mateo Corredor
Carolina Doménech Belda

Edición

Julia Sarabia Bautista
Carolina Doménech Belda

Vocales

Los miembros de la Comisión Académica del Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio (<http://dprha.ua.es/es/magip/comision-academica.html>)

Edita

Máster Universitario en Arqueología Profesional y Gestión Integral del Patrimonio
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, Filología Griega y Filología Latina
Facultad de Filosofía y Letras II
Universidad de Alicante
Ctra San Vicente del Raspeig s/n
E-03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
Web:<http://dprha.ua.es>

Teléfono: (+34) 96590 3663

Fax: (+34) 96590 3823

E-mail: revista.dama@ua.es

ISSN

2530-2345

Portada

Imagen del despoblado de origen islámico de El Salero (Albacete), recogido en el artículo de Alejandro Espada Vizcaya (Fig. 6).

ÍNDICE

EDITORIAL

Daniel Mateo Corredor y Julia Sarabia Bautista (Coordinadores del máster) 7

ALGUNAS INVESTIGACIONES EN EL MARCO DE NUESTRO MÁSTER

*BANYERES ANTES DE BANYERES: ESTUDIO DIACRÓNICO DEL POBLAMIENTO
Y EL TERRITORIO DE BANYERES DE MARIOLA (ALICANTE) DURANTE LA
PREHISTORIA*

Marta Torres Cortés 11

LA TOLETUM ROMANA Y SU FORMA URBIS: UN ANÁLISIS DE CONJUNTO

Marta Coba Dueñas 27

*EL POBLAMIENTO RURAL ISLÁMICO EN LA CUENCA ALTA Y MEDIA DEL RÍO
MUNDO, ALBACETE: AÝNA*

Alejandro Espada Vizcaya 45

ACTAS JORNADAS DE JÓVENES EN INVESTIGACIÓN ARQUEOLÓGICA 2020

JIA: ESTAT DE XARRADA

Sonia Carbonell Pastor, María Fructuoso Cárcel, Arturo García López,

Paula Martín de la Sierra Pareja, José Luis Martínez Boix,

Ester Moya Soriano, Nicolás Pastor Alameda,

Pedro Ramón Baraza, Israel Serna Martínez 67

LA DESIGUALDAD DE GÉNERO EN EL ÁMBITO DE LA ARQUEOLOGÍA

Patricia Rosell Garrido, Raquel San Quirico García 69

*VISIBILIZANDO LA ARQUEOLOGÍA EFÍMERA EN LA ANTIGÜEDAD. ESTADO DE
LA CUESTIÓN Y VÍAS DE FUTURO*

Leyre Morgado-Roncal 77

*EL COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO ANTIGUO: EVOLUCIÓN, TENDENCIAS
E INTERPRETACIONES*

Aitor Carrascal de Menéndez-Valdés, Diego Cored Keller,

Alejandro Garés Molero, Alejandra Macián Fuster 83

*¿TÉCNICOS O HUMANISTAS? REFLEXIONES EN TORNO A UNA PROFESIÓN POLIÉDRICA.
CRÓNICA DE UNA MESA REDONDA*

Pedro Ramón Baraza, José Luis Martínez Boix, Pascual Perdiguero Asensi 91

MÁS ALLÁ DEL OBJETO: ARTESANÍA Y PRODUCCIÓN

Jorge Garrido López 97

*GESTIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO: HISTORIA ANTIGUA,
PATRIMONIO Y TURISMO*

María Teresa de Luque Morales, Patricia Téllez Francisco 103

¿PATRIMONIO OLVIDADO O ABANDONADO?

LA IMPORTANCIA DE UNA BUENA GESTIÓN PATRIMONIAL

Laura del Valle Mesa, M^a Isabel Menchero Hernández,

Fernando Mora Rodríguez 109

EL COMERCIO EN EL MEDITERRÁNEO ANTIGUO: EVOLUCIÓN, TENDENCIAS E INTERPRETACIONES

**Aitor Carrascal de Menéndez-Valdés, Diego Cored Keller,
Alejandro Garés Molero, Alejandra Macián Fuster¹**

RESUMEN

En esta mesa redonda se debate en torno al fenómeno comercial en el Mediterráneo antiguo y sus vías de análisis. Para ello, se proponen cuatro casos de estudio que abarcan un amplio marco cronológico y cultural con el objetivo de mostrar el estado de la cuestión, las problemáticas y nuevas tendencias relativas a este campo de estudio.

Palabras clave: Comercio marítimo, cerámica, importaciones, pecios.

ABSTRACT

In this roundtable, the commercial phenomenon in the Ancient Mediterranean and its different study approaches are discussed. To do that, four case studies covering a wide time and cultural frame are proposed, in order to show the state of the art, the problematics and new tendencies regarding this field study.

Keywords: maritime trade, pottery, imports, shipwrecks.

¹ Universitat de València.

1. COMERCIO ÍBERO EN EL MEDITERRÁNEO EN LOS SIGLOS II-I A.N.E.

En primer lugar, en esta sesión hemos hablado del comercio ibérico y su inclusión en los grandes circuitos mediterráneos, un viaje que estas producciones tan características recorren desde pequeños centros productores de ámbito local hasta los cargamentos de naves que recorren el Mediterráneo, o enclaves tan lejanos como la Etruria.

Este proceso comienza en los centros productores, pequeños alfares situados por todo el País Valenciano. Dichos centros se encuadran en circuitos comerciales de ámbito local y suelen situarse dentro del área de influencia de los *oppida*. En manos de un pequeño artesanado, los alfares ibéricos se caracterizan por un heterogéneo abanico de formas, sin contar con centros productores especializados, como sí pasa en el círculo de Empúries; y por trabajar pequeños volúmenes centrados en las necesidades del área en la que se encuentran. Destaca también el valor de la cerámica sólo como contenedor del producto, y no como producto en sí.

Los alfares no poseen una planta uniforme, pero pueden apreciarse varios elementos comunes dependiendo el periodo de la cultura ibérica en el que nos encontremos, pudiendo catalogarlos en tipologías (Coll, 2000). Un par de ejemplos de estas estructuras son los alfares de la Maralaga (Sinarcas, València) y Lliria (València). En el primer caso tenemos un alfar de planta tradicional, con cámara redonda bipartita centrado en la producción de grandes contenedores tipo *dolia* y vajilla de mesa; por otra parte, el alfar localizado en Lliria es de cronología posterior, ya en el siglo I a.n.e., y pueden apreciarse influencias grecorromanas en su planta. Su producción se orienta a la fabricación de cerámicas grises, con abundantes porcentajes, e imitaciones de cerámica romana.

¿Cómo se conectan los centros productores con los núcleos de distribución y con los puntos de carga? Los caminos en el mundo ibérico son una cuestión poco estudiada. Sabemos que estas vías prerromanas se basaban en accidentes naturales que conectan los *oppida*, siendo el litoral valenciano propenso a la creación de barrancos y ramblas. Así pues, estos accidentes serían puntos de paso desde el interior hacia la costa. Complementando los hallazgos arqueológicos en cuanto a materiales y restos de las propias vías, la localización de los asentamientos, situados estratégicamente en elevaciones que bordean estos cursos naturales, nos permiten trazar una conexión desde su desembocadura en el litoral, hasta el interior, articulando fondeaderos con centros de distribución. Uno de los mejores ejemplos que poseemos en València, es el caso del Barranc del Carraixet, vía natural que conecta la costa con la sierra Calderona. En época ibérica, a lo largo de este accidente, se situaban el fondeadero de la Malvarrosa en su tramo final, y a su paso se localizaban los yacimientos del Tos Pelat (Moncada), y el Puntal dels Llops (Olocau), en su tramo final. Más adelante, continuarían enclaves más al interior como El Torrejón (Gátova).

Estas vías de comunicación naturales sirven para articular un territorio estructurado en núcleos poblacionales de diverso tamaño, dependiendo unos de otros, y estructurándose en entidades

de poder regional. Productos y personas transitan por estos lugares, dinamizando el territorio, y distribuyendo los productos importados desde la costa, contribuyendo a su difusión hacia el interior.

El objetivo principal de esta intervención era reforzar la idea de que el comercio no se limita solo a las rutas marítimas o los cargamentos hallados en pecios, sino que engloba todo un proceso desde la creación de las cerámicas hasta su distribución por rutas terrestres y su cargamento en las naves. Culturas como la ibérica, que hasta el momento no han ofrecido indicios de navegación en alta mar, sin embargo, participan de este comercio mediterráneo utilizando intermediarios para el envío de sus cargamentos.

2. LAS IMPORTACIONES DE CERÁMICA ÁTICA EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (V-IV A.N.E): EL PECIO DE EL SEC (CALVIÁ, MALLORCA)

Las importaciones atenienses de los siglos VI-IV a.n.e. pueden rastrearse a lo largo de toda la costa levantina peninsular y, especialmente, en el sur. Debemos tener en cuenta la existencia de asentamientos tanto griegos como fenicios, así como otros emplazamientos de comercio e intercambio como fueron *Arse* (Sagunt, València) o la *Illeta dels Banyets* (El Campello, Alacant), que constituyeron el punto de entrada para el comercio terrestre hacia el interior de la península.

El tipo de barcos que se empleaban en la navegación comercial eran los llamados “barcos redondos” (*strongyloi*), por contraposición a los “barcos largos” como las birremes y las penteconteras pensados más para la guerra o para viajes de larga distancia (Arribas *et al.*, 1987: 27) (Fig. 1).

Fig. 1. Kylix de figuras negras con representación de las dos tipologías de barcos (c. 500 a.n.e.) (fuente British Museum)

Tenemos la suerte de contar con el pecio de El Sec, una nave comercial que se hundió en las costas de Mallorca a mediados del siglo IV a.n.e. cuya carga nos permite trazar la ruta desde el Pireo –el gran puerto de Atenas donde se concentraban las mercancías provenientes de todo el Egeo–, pasando por la isla de Sicilia y Cartago para finalmente arribar a las costas de Mallorca donde naufragó. Desconocemos si su destino era esta isla, la isla de Ibiza o la península, probablemente la *Illeta dels Banyets*. El cargamento, que no se conserva completo dadas las dificultades del hallazgo y del expolio, consta de cerámica ática de figuras rojas y de barniz negro, lucernas, ánforas de diversas procedencias, cerámica común, bronce, molinos de tolva y de vaivén y materiales perecederos como frutos secos, recipientes de esparto o cepas de viña. Una de las dudas que se plantean es la procedencia del barco y su tripulación. Por ello, se analizó el utillaje que debía ser propio de los marineros (la cerámica común que no formaría parte de las mercancías) pero su uso era propio tanto de púnicos como de griegos. Tampoco la epigrafía aporta datos esclarecedores ya que contamos tanto con grafitos griegos como púnicos.

Como conclusión destacaremos la importancia de contar con un contexto cerrado que nos permite conocer las piezas que funcionarían simultáneamente, ya que cuando damos cronologías de piezas solemos hablar, por ejemplo, del 400-350 a.n.e., es decir, una horquilla temporal muy amplia. Pero aquí encontramos un momento preciso, con unas piezas muy concretas lo cual nos ayuda con las dataciones. Cabe destacar también la importancia de los mercaderes fenicio-púnicos que fueron los que organizaron el tráfico en el Mediterráneo. Y por ello debemos tener en cuenta también las circunstancias políticas del momento, la lucha por la hegemonía en el Mediterráneo que enfrentó a cartagineses y sicilianos durante más de tres siglos y medio, lo que condicionó el comercio.

3. EL COMERCIO DE VASOS ETRUSCOS E ITALIOTAS FIGURADOS EN LA PENÍNSULA IBÉRICA (S. IV A.N.E.)

En la tercera parte de la sesión se trató el caso de la presencia de vasos figurados de factura itálica en la península ibérica (Fig. 2). A finales del siglo V a.n.e., diversos centros alfareros de la Magna Grecia y de Etruria comenzaron a producir series propias de vasos figurados que combinaban ideas áticas con gustos locales. En el siglo IV a.n.e., a Iberia solo llegan tres de estas producciones y en circunstancias muy concretas.

Las series del área etrusca sólo están representadas en el círculo de Empúries, y por un número de ejemplares limitado. Todos ellos datan de la segunda mitad del siglo IV a.n.e., y corresponden realmente a tres series únicas. Jolivet (1980) estudia la dispersión de este tipo de cerámicas en el Mediterráneo occidental y evidencia cómo la misma situación se repite en otros puntos del golfo de León y del norte de Córcega, lo que parece hablar de una empresa comercial puntual. Esta habría sido llevada a cabo mediante cabotaje desde algún puerto etrusco como *Caere* (actual Cerveteri, Italia).

El mismo patrón se evidencia con la cerámica figurada proveniente de la Campania, que solo aparece en el área emporitana y sin llegar a sumar 10 ejemplares. Estos han sido recogidos principalmente

Fig. 2. Distribución de la cerámica figurada etrusca e italiota en la península (s. IV a.n.e.)

por Trías (1967-1968), pero aún falta un estudio de conjunto. Nos hemos propuesto llevarlo a cabo y hemos visto que, nuevamente, los vasos campanos corresponden a producciones concretas, con una cronología de bien entrado el siglo IV a.n.e. A la vista de estos datos, en la mesa redonda se debatió la posibilidad de que estos materiales fueran comercializados por agentes itálicos que seguirían la ruta expuesta en el caso anterior.

Será la producción apula tarentina de figuras rojas la única serie que contará con cierta dispersión en Iberia. Sus vasos se concentran en dos áreas principales, el círculo de Empúries y la actual provincia de Jaén, aunque también se recogen hallazgos aislados. En Empúries predominan los vasos funerarios, destacando los léцитos aribalísticos con decoración reticulada, al estilo del Grupo Bulasático, tan presente en las necrópolis emporitanas. En los yacimientos jienenses priman, en cambio, las copas de pie bajo y las cráteras de campana, que remiten a producciones áticas como las del Grupo de Telos, que llegan en esos momentos de forma masiva al sur peninsular. Como vemos en la figura 2, la dispersión de las series apulias traza una red de distribución bastante clara, que parece coincidir con las rutas de comercio púnico peninsular del siglo IV a.n.e. En el debate se sugirió que

la similitud compartida entre las importaciones áticas de este periodo y las más limitadas de origen tarentino invita a pensar que estas incluso podrían haber sido transportadas por los mismos barcos, que habrían visto en su escala en la Italia meridional una oportunidad de aumentar su oferta de vajilla de mesa ática con piezas similares.

4. COMERCIO DE LA SIGILLATA AFRICANA. SIGLOS I-VII D.N.E.

Por último, en la cuarta parte de la sesión se trató el comercio de la *Terra Sigillata Africana* (TSA) en el Mediterráneo occidental y sus problemáticas a la hora de realizar su estudio en profundidad, empezando por las diferentes catalogaciones que hay, zonas de producción y distribución, las rutas de comercio y cómo el comercio de esta se puede ver afectado por los procesos históricos de su momento.

Esta producción cerámica es muy interesante para su estudio por su amplia cronología, pues su producción, en sus diferentes formas (TSA A, A/D, C y D) alberga un espacio temporal que va desde finales del siglo I d.n.e. hasta el VII, además de ser una producción que suele darnos una cronología *ante quem*.

Dentro del estudio de la TSA, encontramos varios autores que han establecido los catálogos que actualmente son la base del estudio de estas producciones cerámicas. Entre los primeros, está el trabajo de Waagé (1948), donde las denominó *Late Roman Ware*. Luego encontramos las obras de Lamboglia (1958; 1963) donde nombra a estas producciones como *Sigillata chiara*. Por otro lado, son importantes las obras de *Atlante* (Carandini y Tortorella, 1981), donde hacen una recopilación utilizando tanto la denominación de Lamboglia como la de Hayes, entre otros autores. En esta obra, el propio Carandini denomina a estas producciones cerámicas como *Sigillata Africana*. Hayes, en su obra (Hayes, 1972) utilizó otra denominación, *African Red Slip Ware*. Esta última es la catalogación que está más en uso entre los investigadores, incluso por el propio Bonifay, donde en su texto (Bonifay, 2004), actualiza los estudios de Hayes.

También se trató otra de las problemáticas del estudio de estas producciones cerámicas, el análisis de los centros de producción. En el caso de la TSA, la mayoría de los talleres estudiados son fruto de campañas de prospecciones, donde apenas hay excavaciones realizadas, restando así mucha información sobre los procesos productivos. Aun así, fruto de estas prospecciones, se han conocido las diferentes zonas de producción de la TSA A, C y D.

El estudio del comercio del norte de África va muy ligado no solo a la TSA, sino también al de aceite africano y al de la cerámica de cocina. Los diferentes restos encontrados en las zonas portuarias del norte de Túnez, junto con los pecios en las costas del Mediterráneo con restos de TSA, nos han servido para estudiar las vías de salida y las diferentes rutas marítimas en el Mediterráneo occidental.

Por último, el estudio de la TSA nos permite ver cómo el comercio de estas producciones se ve afectado por los diferentes acontecimientos históricos en su largo recorrido cronológico. Esto nos permite ver que es un comercio ininterrumpido, con pequeños periodos de bajada comercial en el siglo III o con la caída del Imperio Romano de Occidente, pero con un gran aumento en época visigoda, coincidiendo con las formas tardías de la TSA D y acabando esta con la llegada musulmana a la península ibérica.

5. CONCLUSIONES

Uno de los aspectos destacables durante la sesión fue el afán por el estudio de otros aspectos dentro de la investigación del comercio en la antigüedad, donde elementos como los centros de producción o una nueva forma de interpretar los pecios son puntos clave para una evolución en este campo. Debemos entender el comercio no sólo como un fenómeno de rutas y cargamentos, sino también como un recorrido que empieza desde los propios talleres hasta la distribución de los cargamentos en la propia ciudad receptora. En definitiva, en la sesión quedaron muchas incógnitas por resolver y se evidenció la falta de estudios de síntesis sobre el comercio peninsular durante la antigüedad, y se cerró con un compromiso de orientar parte de la futura labor investigadora de los asistentes a la mesa hacia esa dirección.

6. BIBLIOGRAFÍA

- Arribas, A., Trías, M. A. y De Hoz, J. (1987). *El barco de El Sec (Costa de Calvià, Mallorca)*. Palma de Mallorca: Ajuntament de Calvià - Universitat de les Illes Balears.
- Bonifay, M. (2004). *Etudes sur la céramique romaine tardive d'Afrique*, Oxford: University Press.
- Carandini, A; Tortorella, S. (1981). *Atlante delle forme ceramiche, I. Ceramica fine romana nel bacino mediterraneo (medio e tardo Impero)*. Roma: Enciclopedia dell'Arte Antica Classica e Orientale.
- Coll Conesa, J. (2000). Aspectos de tecnología de producción de la cerámica ibérica. III reunió sobre el món ibèric. *Saguntum*, extra-3, 191-209.
- Hayes, J. (1972). *Late Roman pottery*. Londres: The British School at Rome.
- Jolivet, V. (1980). Exportations étrusques tardives (IVe-IIIe siècles) en Méditerranée Occidentale. *Mélanges de l'École française de Rome. Antiquité*, 92 (2), 681-724.
- Lamboglia, N. (1958). Nuove osservazioni sulla "terra sigillata" (Tipi A e B). *Rivista di studi liguri*, 24, 25-330.
- Lamboglia, N. (1963). Nuove osservazioni sulla "terra sigillata" (II). *Rivista di studi liguri*, 29, 145-22.
- Lozano Perez L. (2006). El centro artesanal iberorromano de la Maralaga (Sinarcas, València). *Saguntum*, 38, 133-148.

Trías, G. (1967-1968). *Cerámica griega de la Península Ibérica*, 2 vols. València: The William L. Bryant Foundation.

Waagé, F. O. (1948). Hellenistic and Roman Tableware of North Syria. *Atioch-on-Orontes*, IV (I), 1-60.